

УДК 338.4.62: 338.984

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ
ТРАНСПОРТНОМ МАШИНОСТРОЕНИИ****IMPROVING ORGANIZATIONAL STRUCTURES INNOVATIVE ACTIVITY
IN RAIL TRANSPORT MACHINERY**©**Козырев В. А.**

д-р. техн. наук

Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II

Москва, Россия

miit_menagment@mail.ru©**Kozyrev V.**

Dr. habil.

Moscow State University of Railway Engineering

Moscow, Russia

©**Глущенко В. В.**

д-р. техн. наук

Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II

Москва, Россия

glu-valery@yandex.ru©**Glushchenko V.**

Dr. habil.

Moscow State University of Railway Engineering

Moscow, Russia

©**Вавилов Н. Е.***Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II**nikolai_vavilov@mail.ru*©**Vavilov N.***Moscow State University of Railway Engineering*

Moscow, Russia

nikolai_vavilov@mail.ru

Аннотация. Показано, что организационные структуры существенно влияют на развитие инновационной деятельности, в процессе анализа установлено, что железнодорожное транспортное машиноведение в его традиционном понимании не охватывает всех проблем, которые решаются при осуществлении инновационных проектов в сфере железнодорожного транспортного машиностроения, сделан вывод о существовании потребности развития организационно-методологической основы создания научных платформ в железнодорожном транспортном машиностроении с учетом зарубежного опыта по развитию новых форм организации научной поддержки инноваций в машиностроении, определены понятия «железнодорожная транспортная машинология», сформулированы объект, предмет, функции и роли такой машинологии, и определено понятие «научная платформа в железнодорожном транспортном машиностроении» в сфере инновационной деятельности в таком машиностроении, предложена модель для оценки влияния вероятности решения проблем проекта на финансовые результаты инновационного проекта в области железнодорожного транспортного машиностроения

Abstract. It is shown that organizational structures significantly influence development of innovative activity, in the course of the analysis it is established that the railway transport engineering science in its traditional understanding does not cover all problems which are solved at implementation of innovative projects in the sphere of railway transport mechanical engineering, the conclusion is drawn on existence of need of development of an organizational and methodological basis of creation of scientific platforms for railway transport mechanical engineering taking into account foreign experiment on development of new forms of the organization of scientific support of innovations in mechanical engineering, the concepts “railway transport mashinologiya” are defined, the object, a subject, functions and roles of such mashinologiya are formulated, and the concept “scientific platform in railway transport mechanical engineering” of the sphere of innovative activity of such mechanical engineering is defined, the model for an assessment of influence of probability of the solution of problems of the project on financial results of the innovative project in the field of railway transport mechanical engineering is offered

Ключевые слова: организация, структура, железнодорожный транспорт, машинология, научная платформа, инновации, проект, финансовый результат, внешний риск, внутренний риск, методика.

Keywords: organization, structure, railway transport, mashinologiya, scientific platform, innovations, project, financial result, external risk, internal risk, technique.

Актуальность статьи связана с необходимостью развития и повышения эффективности инновационной деятельности железнодорожном транспортном машиностроении в России в 2015 году в том числе в интересах импортозамещения. Организационные структуры оказывают серьезное влияние на эффективность деятельности [1]. Поэтому путем совершенствования организационных структур можно повысить эффективность инновационных проектов.

Целью настоящей статьи является анализ организационных структур с учетом имеющихся методологических проблем развития инновационной деятельности в железнодорожном транспортном машиностроении.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

–исследуются организационные проблемы развития инновационной деятельности в железнодорожном транспортном машиностроении;

–на основе анализа работ показано, что машиноведение не охватывает все научных проблем, которые подлежат решению в ходе инновационных проектов в железнодорожном транспортном машиностроении;

–определено понятие, научный метод, функции и роли железнодорожной транспортной машинологии;

–уточняется понятие научной платформы в железнодорожном транспортном машиностроении;

–развивается методика оценки финансовых результатов инновационных проектов с учетом компетенции участников и рисков, возникающих при решении проблем инновационного проекта в железнодорожном транспортном машиностроении.

Объект статьи — инновационная деятельность в железнодорожном транспортном машиностроении.

Предмет статьи — научный метод, функции и роли железнодорожной транспортной машинологии, финансовые результаты инновационной деятельности в железнодорожном транспортном машиностроении.

В 2012 году сообщалось, что в период с 2007 года по 2012 год увеличение объема финансирования инноваций в РФ вдвое не привело к росту показателей инновационной деятельности.

В сентябре 2015 года по сообщениям СМИ Минэкономразвития выделил целевым порядком крупнейшим госкорпорациям на разработку их программ стратегического развития по 10 миллионов рублей каждой. Еще раньше сообщалось, что на развитие инноваций корпорации планируют тратить по 2% от объема своих инвестиций. Эксперты неоднократно отмечали невосприимчивость такого вида организационных структур как госкорпорации к инновациям. Некоторые эксперты даже заговорили о государственной политике принуждения государственных корпораций к инновациям. Все это может рассматриваться как свидетельство существования серьезных организационных проблем в развитии инновационной деятельности в нашей стране.

Логический анализ проблем по мнению экспертов негативно сказывающихся на развитии инноваций позволяет сгруппировать их в три группы проблем:

–глобальный научно–технический прогресс и недостаточный уровень фундаментального научного и методологического обеспечения инновационной деятельности;

–финансовые и социальные проблемы;

–организационные проблемы развития инновационной деятельности в нашей стране.

Рассмотрим далее в настоящей статье группу организационных проблем развития инноваций. В рамках существующей модели взаимоотношений науки и техники железнодорожное машиноведение развивается, отталкиваясь от практики совершенствования железнодорожных технических устройств и машин и представляет собой совокупность способов, методов, моделей для исследования конструкций современных (в том числе железнодорожных) машин и используемых при их изготовлении материалов [2, с. 23]. Поэтому с точки зрения философии техники в настоящее время отечественному железнодорожному транспортному машиностроению необходимо (с учетом ускорения научно–технического прогресса) перейти к опережающей модели соотношения науки и техники. Такая модель отношений науки и техники в сфере железнодорожного транспортного машиностроения должна характеризоваться тем, что инициатива осуществления инноваций должна исходить не от инженеров–изобретателей, а от ученых, должно происходить преобразование научных знаний в технические инструменты в сфере железнодорожного транспортного машиностроения [2, с. 24–25]. Решение этой проблемы требует серьезной системной реконфигурации и нового прочтения акцентов в работе всего научного и педагогического сообщества.

Если говорить о методологических проблемах в развитии инновационной деятельности, то следует отметить, что в 2015 году в качестве методической, научной основы инноваций в железнодорожном транспортном машиностроении рассматривается машиноведение.

До настоящего времени считается, что именно машиноведение отвечает за исследование общих вопросов в железнодорожном транспортном машиностроении. В сферу машиноведческих исследований на железнодорожном транспорте входят: теория машин и механизмов (ТММ), теория трения и проблемы износа деталей, научные дисциплины, которые изучают свойства материалов, применяемых в железнодорожном транспортном машиностроении (сопротивление материалов, износоустойчивость и другие).

Для того, чтобы понять насколько машиноведение охватывает весь спектр проблем, решаемых в ходе инновационного проекта был проведен анализ работ и выполнено структурирование проблем, при котором вся совокупность решаемых проблем была разделена на две части на внешние и внутренние проблемы инновационного проекта (Таблицы 1, 2).

Таблица 1.

СТРУКТУРИРОВАНИЕ ВНЕШНИХ ПРОБЛЕМ (РИСКОВЫХ ФАКТОРОВ) ТИПОВОГО
 ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА В СФЕРЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТНОГО
 МАШИНОСТРОЕНИЯ

№	<i>Внешние проблемы (рисковые факторы) инновационного проекта</i>				
	<i>Источник рискового фактора</i>	<i>Наименование внешней проблемы (рискового фактора)</i>	<i>Содержание внешней проблемы (рискового фактора)</i>	<i>Вероят- ность решения проблемы (преодо- ления рискового фактора)</i>	<i>Вероятнос- ть не решения проблемы (реализа- ции рискового фактора)</i>
1	2	3	4	5	6
1.	глобальный научно–технический прогресс (НТП) в сфере транспортного машиностроения	недоступность передовых технологий в сфере транспортного машиностроения	недостаточный уровень используемых в железнодорожном транспортном инновационном проекте технологий и технических решений	$P_{нтп}$,	$(1-P_{нтп})$
2.	глобальный научно-технический прогресс (НТП) в сфере транспортного машиностроения	скачкообразное развитие НТП в сфере транспортного машиностроения	появление в сфере транспортного машиностроения новых опережающих проект технологий и решений	$P_{ср}$,	$(1-P_{ср})$
3.	глобальный рынок в сфере транспортного машиностроения	изменения структуры рынка и классификации товара в сфере транспортного машиностроения	изменение и трансформация подхода и самого деления на торгуемые и неторгуемые товары и услуги в области транспортного машиностроения	$P_{кт}$	$(1-P_{кт})$
4.	глобальный рынок в сфере транспортного машиностроения	неопределенность состава участников конкурентных отношений в области транспортного машиностроения	в сфере транспортного машиностроения трудно заранее определить состав конкурирующих сторон	$P_{ор}$	$(1-P_{ор})$
5.	глобальный рынок продукции транспортного машиностроения	унификация социальных стандартов потребления в сфере транспортных услуг	связанный с глобальным рынком риск неправильного определения потребностей в железнодорожных транспортных услугах потребителей (покупателей)	$P_{орг}$	$(1-P_{орг})$

Продолжение Таблицы 1.

1	2	3	4	5	6
6.	глобальная конкуренция в сфере транспортного машиностроения	появление в сфере транспортного машиностроения на рынке конкурирующих товаров	в сфере транспортного машиностроения опережающее появление на рынке аналогичного товара конкурентов	$P_{кт}$	$(1-P_{кт})$
7.	глобальная конкуренция в сфере транспортного машиностроения	появление на рынке товаров–заменителей и услуг заменителей услугам железнодорожного транспорта	в сфере транспортного машиностроения создание конкурентами товаров–заменителей и услуг–заменителей	$P_{тз}$	$(1-P_{тз})$
8.	глобальная конкуренция	участие в глобальной рыночной конкуренции государств	недостаточная государственная поддержка инновационной деятельности	$P_{гп}$	$(1-P_{гп})$
9.	глобальная конкуренция в сфере транспортного машиностроения	в сфере транспортного машиностроения субъектами конкуренции являются транснациональные корпорации	в сфере транспортного машиностроения риск недостаточного финансирования со стороны транснациональной корпорации	$P_{тк}$	$(1-P_{тк})$
10.	глобальная конкуренция в сфере транспортного машиностроения	в сфере транспортного машиностроения субъектами конкуренции являются транснациональные корпорации	в сфере транспортного машиностроения риск недостаточной организационной поддержки (менторства) со стороны транснациональной корпорации	$P_{м}$	$(1-P_{м})$
11.	международные каналы продвижения товаров в сфере транспортного машиностроения	рост уровня канала продвижения товара в сфере транспортного машиностроения	увеличение затрат на продвижение товара в сфере транспортного машиностроения	$P_{кп}$	$(1-P_{кп});$
12.	международные каналы продвижения товаров в сфере транспортного машиностроения	рост уровня канала продвижения товара в сфере транспортного машиностроения	в сфере транспортного машиностроения увеличение риска утраты и порчи товара в процессе его продвижения к потребителям	$P_{ут}$	$(1-P_{ут})$

Продолжение Таблицы 1.

1	2	3	4	5	6
13.	международный контроль качества в сфере транспортного машиностроения	международная сертификация товаров и услуг в сфере транспортного машиностроения	несовпадение международных и национальных стандартов качества в сфере транспортного машиностроения	$P_{ск}$	$(1-P_{ск})$
14.	международные средства массовой информации	недостаточная информационная поддержка продвижения товаров в сфере транспортного машиностроения	риск отсутствия достаточного международного информирования потенциальных покупателей о товаре в сфере транспортного машиностроения	$P_{ми}$	$(1-P_{ми})$
15.	международные валютно-кредитные отношения	валютный риск	риск неблагоприятного изменения курса национальной валюты при реализации инновационных проектов в сфере транспортного машиностроения	$P_{вр}$	$(1-P_{вр})$
16.	межгосударственные отношения	страновой риск	возможность введения эмбарго на комплектующие и продукцию при реализации инновационных проектов в сфере транспортного машиностроения	$P_{сэ}$,	$(1-P_{сэ})$
17.	межгосударственные отношения	страновой риск	возможность введения моратория платежа при реализации инновационных проектов в сфере транспортного машиностроения	$P_{мп}$	$(1-P_{мп})$
18.	геополитические отношения	риск введения товарных международных санкций	ограничение на поставки определенных товаров и услуг при реализации инновационных проектов в сфере транспортного машиностроения	$P_{мс}$	$(1-P_{мс})$
19.	геополитические отношения	риск введения технологических международных санкций	ограничение на передачу определенных видов технологий при реализации инновационных проектов в сфере транспортного машиностроения	$P_{мт}$,	$(1-P_{мт})$

Окончание Таблицы 1.

1	2	3	4	5	6
20.	геополитические отношения	риск введения финансовых международных санкций	ограничение возможности международного кредитования и финансирования инновационных проектов в сфере транспортного машиностроения	P_{mf} ,	$(1-P_{mf})$
21.	национальная кредитно–денежная политика	валютный риск при реализации инновационных проектов в сфере транспортного машиностроения	риск неблагоприятного для инновационной организации изменения курса национальной валюты при реализации инновационных проектов в сфере транспортного машиностроения	P_{nv} ,	$(1-P_{nv})$
22.	национальная кредитно–денежная политика	риск недоступности кредитов при реализации инновационных проектов в сфере транспортного машиностроения	из-за высоких процентных ставок кредиты недоступны инновационно активным организациям с длительным циклом разработки товара при реализации инновационных проектов в сфере транспортного машиностроения	P_{nk} ,	$(1-P_{nk})$
23	национальна политическая система	риск революций, забастовок и т. п.	дезорганизация общественной, социальной, экономической деятельности в период реализации инновационных проектов в сфере транспортного машиностроения	P_{pz} ,	$(1-P_{pz})$
24.	мировая геополитическая система	риск войн и геополитических потрясений	дезорганизация общественной, социальной, экономической деятельности, падение валюты в период реализации инновационных проектов в сфере транспортного машиностроения	P_{gr} ,	$(1-P_{gr})$

Источник: разработка авторов.

Анализ показывает, что машиноведение в традиционном его понимании не охватывает всех проблем, решаемых в процессе инновационной деятельности в железнодорожном транспортном машиностроении (Таблицы 1, 2).

Существующие проблемы в сфере инноваций во многом связаны с традиционной организационной структурой российской промышленности и науки, которая имеет отраслевую ресурсную ориентацию, но мало ориентирована на результат (продукт). В настоящее время такая структура препятствует рациональной с точки зрения практики интеграции научных направлений и, соответственно, формированию адекватного научного обеспечения инновационной деятельности в национальной экономике.

Таблица 2.

СТРУКТУРИРОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПРОБЛЕМ (ФАКТОРОВ РИСКА)
 ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ТИПОВОГО ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА В СФЕРЕ
 ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

№	Внутренние рисковые факторы инновационного проекта в сфере железнодорожного транспортного машиностроения				
	Источник рискового фактора	Наименование внутренней проблемы (рискового фактора)	Содержание внутренней проблемы (рискового фактора)	Вероятность решения внутренней проблемы (преодоления рискового фактора)	Вероятность не решения внутренней проблемы (реализации рискового фактора)
1	2	3	4	5	6
1.	Товар. Первый уровень	определение облика потенциального покупателя товаров и услуг при реализации инновационных проектов в сфере транспортного машиностроения	правильное сегментирование рынка покупателей товаров и услуг при реализации инновационных проектов в сфере транспортного машиностроения	$P_{оп}$	$(1-P_{оп})$
2.	Товар или услуга транспортного машиностроения. Первый уровень	определение существа потребности покупателя товаров и услуг при реализации инновационных проектов в сфере транспортного машиностроения	определение существа и важности этой потребности в иерархии потребностей (скорость, грузоподъемность, категории пассажиров и грузов средств транспорта и др.) покупателя товаров и услуг, создаваемых при реализации инновационных проектов в сфере транспортного машиностроения	$P_{пп}$	$(1-P_{пп})$
3.	Товар или услуга транспортного машиностроения. Первый уровень	определение емкости сегмента рынка товара или услуги транспортного машиностроения	правильное определение количества потенциальных покупателей по годам реализации маркетинговой стратегии реализации товара или услуги транспортного машиностроения	$P_{е}$	$(1-P_{е})$
4.	Товар. Товар или услуга транспортного машиностроения. Второй уровень	определение набора функций товара или услуги транспортного машиностроения	определенного набора функций товара или услуги транспортного машиностроения для удовлетворения некоторого набора потребностей или реализации нескольких способов удовлетворения одной потребности	$P_{мф}$	$(1-P_{мф})$

Продолжение Таблицы 2.

1	2	3	4	5	6
5.	Товар или услуга транспортного машиностроения. Второй уровень	индикация состояния товара или услуги транспортного машиностроения	устройство товара (или услуги) транспортного машиностроения с точки зрения удобства индикации и технической диагностики состояния товара, своевременного предупреждения о возникновении опасных состояний товара	$P_{тд}$	$(1-P_{тд})$
6.	Товар транспортного машиностроения. Второй уровень	ремонтпригодность товара транспортного машиностроения	удобства технического обслуживания и ремонта товара транспортного машиностроения	$P_{то}$	$(1-P_{то})$
7.	Товар транспортного машиностроения. Второй уровень	достоверность заявленных характеристик товара или услуги транспортного машиностроения	полнотой и достоверностью оценки качества товара транспортного машиностроения в процессе испытаний	$P_{ди}$	$(1-P_{ди})$
8.	Товар транспортного машиностроения. Второй уровень	эргономические характеристики товара транспортного машиностроения	удобство расположения органов управления, контроля и эксплуатации товара транспортного машиностроения	$P_{орг}$	$(1-P_{орг})$
9.	Товар транспортного машиностроения. Второй уровень	удачный дизайн товара транспортного машиностроения	выигрышный, то есть привлекательный, модный, узнаваемый дизайн товара транспортного машиностроения	$P_{д}$	$(1-P_{д})$
10.	Товар транспортного машиностроения. Второй уровень	сохранность товара транспортного машиностроения в упаковке, состоянии консервации	защищенность товара транспортного машиностроения в состоянии консервации в упаковке при транспортировке и хранении в процессе движения по каналу сбыта	$P_{с}$	$(1-P_{с})$
11.	Товар транспортного машиностроения. Второй уровень	удобство упаковки и консервации товара транспортного машиностроения	удобство работы с товаром транспортного машиностроения для дилеров и торгового персонала при выбранных способах продвижения товара на рынок	$P_{уд}$	$(1-P_{уд})$
12.	Товар транспортного машиностроения. Второй уровень	узнаваемость упаковки товара транспортного машиностроения	узнаваемость товара транспортного машиностроения покупателем, пользователями транспортных услуг	$P_{уз}$	$(1-P_{уз})$

Продолжение Таблицы 2.

1	2	3	4	5	6
13.	Товар транспортного машиностроения. Второй уровень	положительное восприятие товара транспортного машиностроения покупателем	у покупателя и пользователей товаров или услуга транспортного машиностроения не должно возникать отрицательных ассоциаций	$P_{вп}$	$(1-P_{вп})$
14.	Товар транспортного машиностроения. Второй уровень	привлекательное марочное название товара транспортного машиностроения	марочное название (имя, термин, знак, символ рисунок или их сочетание) товара или услуги транспортного машиностроения должно привлекать покупателей, хорошо запоминаться	$P_{мн}$	$(1-P_{мн})$
15.	Товар. железнодорожного транспортного машиностроения. Третий уровень	Условия поставки и кредитования товаров транспортного машиностроения	должны обеспечить доступность товара железнодорожного транспортного машиностроения для возможно большого числа покупателей (максимальную емкость рынка) включая разработку специальных схем поставки и кредитования, например, лизинг	$P_{пк}$	$(1-P_{пк})$
16.	Товар железнодорожного транспортного машиностроения. Третий уровень	правильная схема реализации и монтажа	удобство, безопасность, сокращение сроков и затрат на подготовку товара железнодорожного транспортного машиностроения к эксплуатации	$P_{м}$	$(1-P_{м})$
17.	Товар железнодорожного транспортного машиностроения. Третий уровень	гарантийное обслуживание товара железнодорожного транспортного машиностроения	критерии, условия, доступность и практическая реализация гарантийного обслуживания и ремонта товара железнодорожного транспортного машиностроения после его покупки	$P_{г}$	$(1-P_{г})$
18.	Товар железнодорожного транспортного машиностроения. Третий уровень	послепродажное обслуживание товара железнодорожного транспортного машиностроения	должно быть достаточным для обеспечения эффективного использования в течение всего периода эксплуатации товара железнодорожного транспортного машиностроения, может включать тренаж и обучение персонала, консультации, проведение регламентных работ и т. п.	$P_{по}$	$(1-P_{по})$

Продолжение Таблицы 2.

1	2	3	4	5	6
19.	Товар железнодорожного транспортного машиностроения. Третий уровень	тренаж и обучение персонала правильному использованию товара железнодорожного транспортного машиностроения	для сложных товаров железнодорожного транспортного машиностроения в целях безопасности и эффективности эксплуатации должна разрабатываться адекватная программа тренажа и обучения персонала	$P_{тр}$	$(1-P_{тр})$
20.	Товар железнодорожного транспортного машиностроения. Четвертый уровень	Экологические затраты на товар железнодорожного транспортного машиностроения	экологические затраты на производство и утилизацию товара железнодорожного транспортного машиностроения	$P_{эз}$	$(1-P_{эз})$
21.	Товар железнодорожного транспортного машиностроения. Четвертый уровень	вредное воздействие товара железнодорожного транспортного машиностроения на окружающую среду в процессе эксплуатации	Уровень вредного воздействия на внешнюю среду на протяжении жизненного цикла товара железнодорожного транспортного машиностроения, необходимость реализации защитных и компенсирующе-восстановительных программ и мероприятий	$P_{вв}$	$(1-P_{вв})$
22.	Товар железнодорожного транспортного машиностроения. Четвертый уровень	возможности модификации товара железнодорожного транспортного машиностроения	Наличие предусмотренных в конструкции товара железнодорожного транспортного машиностроения и схеме эксплуатации такого товара возможности его модификации в направлении снижения затрат и соответствия уровня научно-технического прогресса	$P_{мд}$	$(1-P_{мд})$
23.	Товар железнодорожного транспортного машиностроения. Четвертый уровень	Экономические затраты на утилизацию товара железнодорожного транспортного машиностроения (после выработки его ресурса)	Уровень экономических затрат на утилизацию товара железнодорожного транспортного машиностроения (после выработки его ресурса)	$P_{ут}$	$(1-P_{ут})$

Окончание Таблицы 2.

1	2	3	4	5	6
24.	Товар железнодорожного транспортного машиностроения. Четвертый уровень	Затраты времени и экологический ущерб при утилизации железнодорожного транспортного машиностроения	Уровень временных и экологических затрат на утилизацию товара железнодорожного транспортного машиностроения после окончания назначенного срока службы	$P_{утв}$	$(1-P_{утв})$

Источник: разработка авторов.

В этой связи полезно обратиться к зарубежному опыту формирования инновационных кластеров и технологических платформ, последние описаны в работе [3]. В связи с тем, что в нашей стране в предыдущий период развития преобладающей была функциональная (а не региональная) интеграция субподрядчиков в процессе инновационной деятельности ментально ближе для инноваторов в транспортной сфере нашей страны могут оказаться технологические платформы. Они являются новой для нашей страны формой развития инновационной деятельности.

Однако, нужно заметить, что при создании технологической платформы за рубежом основной акцент делается на информационные обмены, что способствует решению известных задач. При этом только информационные обмены не позволяют решить новые научные проблемы, возникающие в ходе инновационных проектов в сфере железнодорожного транспортного машиностроения.

Поэтому рекомендуется в целях эффективного решения новых научных проблем инновационных проектов в железнодорожном транспортном машиностроении создать научную платформу в этом машиностроении.

Процесс формирования научной платформы в железнодорожном транспортном машиностроении при одновременном обновлении научных школ по отдельным направлениям находится в тесной связи с финансами и финансовыми результатами инновационной деятельности [4]. Риски, возникающие, при решении проблем инновационного железнодорожного транспортного машиностроительного проекта отрицательно отражаются на финансовом результате проекта [5, с. 12–17].

Железнодорожной транспортной машинологией будем называть науку о создании объектов железнодорожного транспортного машиностроения), которая охватывает комплекс научных проблем, охватывающих философию, идеологию, политику, мотивы, методы, способы, инструменты, технологии создания железнодорожных транспортных машин, механизмов, их обращения и использования вплоть до момента их утилизации, а также методы оценки их влияния на экономику, технику, экологию и общество.

Научным методом в железнодорожной транспортной машинологии условимся называть систему принципов, методов и приемов познания процессов и социально-экономических результатов проектирования, создания, обращения, использования, модернизации, утилизации железнодорожных транспортных машин.

Методологическая функция железнодорожной транспортной машинологии заключается в разработке понятийного аппарата, теоретических основ и методологии исследования явлений и процессов, формулировании законов и категорий к машинологии в сфере железнодорожного транспортного машиностроения.

Познавательная функция железнодорожной транспортной машинологии охватывает процессы накопления, описания, изучения фактов действительности в сфере развития железнодорожного транспортного машиностроения (с учетом жизненного цикла продукции).

Инструментальная (регулятивная) функция железнодорожной транспортной машиностроения состоит в разработке инструментов управления жизненным циклом продукции железнодорожного транспортного машиностроения.

Законотворческая функция железнодорожной транспортной машиностроения проявляется в процессе обоснования необходимости и разработки определенных норм права, способствующих развитию сферы железнодорожного транспортного машиностроения.

Оптимизационная функция железнодорожной транспортной машиностроения состоит в выборе наилучших способов и приемов реализации как отдельных этапов, так и в целом жизненного цикла продукции железнодорожного транспортного машиностроения.

Прогностическая функция железнодорожной транспортной машиностроения охватывает оценку состояния техногенной сферы экономики и общества в будущем с точки зрения возможности развития определенных направлений этого сегмента машиностроения.

Предупредительная функция железнодорожной транспортной машиностроения может находить отражение в проведении упреждающих и профилактических мер по результатам прогноза возможности развития технико-экономических кризисов в результате развития глобального железнодорожного транспортного машиностроения.

Психологическая функция железнодорожной транспортной машиностроения заключается в ориентации государственных органов и общества страны на постоянное развитие инновационной деятельности в железнодорожном транспортном машиностроении.

Функция социализации знаний в области железнодорожной транспортной машиностроения заключается в распространении знаний по железнодорожной транспортной машиностроении в целях обеспечения устойчивости развития и прогрессивного правового обеспечения развития этого сектора машиностроения.

Ролями железнодорожной транспортной машиностроения можно признать оптимизацию процессов развития научного обеспечения в этом секторе машиностроения, снижение рисков при выполнении инновационных проектов, улучшение финансовых результатов инновационной деятельности в железнодорожном транспортном машиностроении.

Законами железнодорожной транспортной машиностроения можно назвать устойчивые причинно-следственные связи, взаимодействие частей и отношения, возникающие в процессе развития этого сегмента машиностроения, а именно:

1. Железнодорожное транспортное машиностроение является частью национальной геополитической экономики, обеспечивающей связанность отдельных регионов, экономическую эффективность хозяйственной деятельности, влияющей на геополитическую устойчивость и конкурентоспособность государства.

2. Отставание в сфере железнодорожного транспортного машиностроения порождает геополитический риск государства, связанный с возможной дезинтеграцией его регионов, снижением ценовой и неценовой конкурентоспособности продукции национальной экономики.

3. Развитие железнодорожного транспортного машиностроения ведет к росту сложности и, соответственно, ресурсоемкости инновационных проектов в области железнодорожного транспортного машиностроения;

4. Одновременно с удорожанием проектов, наблюдается сокращение сроков разработки и реализации новых инновационных проектов в железнодорожном транспортном машиностроении;

5. Основными направлениями совершенствования современных железнодорожных транспортных машин выступают: расширение функциональной полноты железнодорожной транспортной техники, обеспечение сокращения затрат, большего удобства и безопасности товаров железнодорожного транспортного машиностроения для покупателей и потребителей транспортных услуг;

6. Железнодорожное транспортное машиностроение представляет собой с точки зрения применяемых технологий своего рода технологическую пирамиду на вершине которой

находится машины и устройства для скоростного железнодорожного транспортного сообщения.

7. Как отрасль геополитической экономики (геоэкономики) железнодорожное транспортное машиностроение должно находиться в центре внимания органов государственной власти и управления, что должно находить свое выражение в инновационной транспортной политике государства.

8. Как отрасль геополитической экономики (геоэкономики) железнодорожное транспортное машиностроение должно развиваться в системном единстве с другими отраслями транспортного машиностроения в интересах обеспечения геополитической устойчивости государства и конкурентоспособности отраслей национальной экономики и др.

Сформулированная таким образом железнодорожная транспортная машинология нацелена на решение значительной части методологических организационных проблем в развитии инноваций в сфере транспортного машиностроения. С организационной точки зрения она может рассматриваться как методический инструмент формирования научной платформы инновационной деятельности в железнодорожном транспортном машиностроении, в значительной степени по аналогии с технологическими платформами ЕС — коммуникационным инструментом направленным на, привлечение новых ресурсов, коммерциализацию знаний и технологий, совершенствования нормативно-правовой базы инновационного развития, создания новых продуктов на основе участия всех заинтересованных сторон (государства, бизнеса, гражданского общества) [3].

Предлагается развить и уточнить трактовку понятия «научная платформа в железнодорожном транспортном машиностроении». Предложено под научной платформой в железнодорожном транспортном машиностроении понимать системное объединение научных знаний из отраслей науки, которые принимают участие в формировании и реализации идеи безопасного и экономичного создания в ходе инновационных проектов и осуществления полного жизненного цикла продукции железнодорожного транспортного машиностроения. Перечень научных направлений, участвующих в реализации инновационного проекта в железнодорожном транспортном машиностроении отражают данные, полученные на основании анализа работ, выполняемых в ходе такого инновационного проекта и, которые отражены в Таблицах 1 и 2. В рамках в железнодорожной транспортной машинологии при выполнении инновационных проектов решают не только технические проблемы, но и проблемы глобальной конкуренции, научно-технического прогресса и т. д. Все эти проблемы находятся в системной связи друг с другом и техническими проблемами инновационного проекта в железнодорожном транспортном машиностроении. Это принципиально усложняет работу участников инновационного проекта в железнодорожном транспортном машиностроении, которые должны учитывать при принятии решений эти системные связи и взаимное влияние.

Анализ, проведенный в настоящей статье показывает, что развитие железнодорожной транспортной машинологии и на этой методологической основе таких организационных форм инноваций как научные платформы инновационной деятельности позволит решить организационные проблемы инновационной деятельности.

При реализации инновационных проектов в железнодорожном транспортном машиностроении руководство таких проектов должно уделять большое внимание управлению рисками таких инновационных проектов [5]. Риск инновационного проекта снижает разработка политики, стратегии и тактики реализации инновационного проекта [6].

Нужно учитывать и этот зарубежный опыт: эксперты Европейского сообщества уделяют большое внимание управлению рисками при осуществлении инновационных проектов, они формулируют концепции, которые объединяют теории управления инновациями и теории рисков [7].

При прогнозировании финансового результата инновационного проекта в железнодорожном транспортном машиностроении могут быть использованы результаты,

полученные в Таблице 1 работы [5, с. 12–17]. Вероятность P_y рыночного успеха инновационного товара в железнодорожном транспортном машиностроении может быть найдена как произведение вероятностей решения проблем (благоприятного внешнего фона) $P_{вф}$ (перечень событий из Таблицы 1) и вероятности успешного решения внутренних проблем организации $P_{вн}$ (перечень событий из Таблицы 2):

$$P_y = P_{вф} \times P_{вн}.$$

Вероятность внутреннего успеха $P_{вн}$ в разработке и реализации инновационного проекта в железнодорожном транспортном машиностроении, требует успеха товара на всех его уровнях, то есть как произведение вероятностей событий успеха на соответствующих четырех уровнях товара в железнодорожном транспортном машиностроении:

$$P_{вн} = P_1 \times P_2 \times P_3 \times P_4.$$

После оценки вероятности успешной реализации инновационного проекта в железнодорожном транспортном машиностроении можно приступить к оценке ее финансовых результатов. Рекомендуется оценить финансовый результат инновационного проекта в железнодорожном транспортном машиностроении на первом этапе без учета рисков, а на втором этапе с учетом присущих этому проекту рисков.

Финансовым результатом инновационного проекта в железнодорожном транспортном машиностроении может быть прибыль или убыток [5, с. 12–17].

Известно, что метод расчета чистого приведенного эффекта (NPV) основан на сопоставлении объема исходных инвестиций (IC) в маркетинговую стратегию с общей суммой дисконтированных чистых поступлений (PV), порождаемых этого инновационного проекта в течение прогнозируемого срока действия инвестиционного проекта. Обычно доход от инновационного проекта распределен во времени, для обеспечения сравнимости «веса» поступлений в различные моменты времени он дисконтируется с помощью коэффициента дисконтирования — r . Этот коэффициент дисконтирования должен устанавливаться финансовым аналитиком или инвестором самостоятельно исходя из ежегодного процента возврата, который он хочет или может иметь на инвестируемый капитал.

Если сделан прогноз, что разовая инвестиция в инновационный проект будет генерировать в течение $k=1, \dots, n, \dots, N$ лет, годовые доходы в размере P_1, P_2, \dots, P_k . Тогда определим PV — величину дисконтированных доходов по годам от проекта формуле:

$$PV = \sum_{k=1}^{k=N} P_k / (1+r)^k,$$

при этом чистый приведенный эффект от проекта с учетом вероятности рыночного успеха инновационного проекта можно найти по формуле:

$$NPV_p = \sum_{k=1}^{k=N} P_k \times P_y / (1+r)^k - IC / P_y$$

При принятии решений о реализации инвестиционного проекта с использованием этого критерия рекомендуют:

$NPV_p > 0$, инновационный проект прибыльный, поэтому этот инновационный проект следует принять;

$NPV_p < 0$, инновационный проект убыточный, а поэтому этот проект рекомендуют отвергнуть;

$NPV_p = 0$, в этом случае инновационный проект не прибыльный и не убыточный. Поэтому такой проект может быть реализована из других соображений (престиж и др.). Приведенные математические зависимости учитывают, что риск одновременно снижает доход от инновационного проекта и приводит к росту затрат на проект, т. к. часть проектов в рамках инновационной деятельности заканчивается финансовой неудачей (убытком).

Для оценки финансового результата инновационного проекта может быть использован метод расчета индекса рентабельности инвестиций с учетом вероятности рыночного успеха инновационного проекта PI_p , метод расчета нормы рентабельности инвестиций (IRR_p), срока окупаемости инвестиции (PP_p). Для обеспечения положительных финансовых результатов (получения прибыли) инновационного проекта и/или инновационной деятельности в железнодорожном транспортном машиностроении требуется в рамках научной платформы обеспечить достаточно высокий уровень вероятности успешного разрешения проблем этих проектов на глобальном рынке.

С организационной точки зрения технологические платформы за рубежом складывались эволюционно, но в нашей стране для активизации этого процесса может быть полезным целенаправленное управление процессом создания такого рода платформ. Отраслевые вузы по договору с Минобнауки могут сыграть роль координаторов и акселераторов этого процесса. В качестве координаторов и акселераторов процесса создания в нашей стране научных и технологических платформ в инновационной деятельности на транспорте отраслевые вузы имеют ряд преимуществ (высококвалифицированных специалистов; отсутствие прямой финансовой заинтересованности в определенном распределении потоков финансирования инноваций; потенциальная возможность оценить компетентность предполагаемых участников; широкие контакты с бизнес-сообществом и выпускниками вузов и другое).

В статье исследованы проблемы развития инновационной деятельности в сфере железнодорожного транспорта, развивается понятие железнодорожной транспортной машиностроения и научной платформы в железнодорожном транспортном машиностроении, формируются и обсуждаются законы, методические основы развития научной платформы в железнодорожном транспортном машиностроении и в железнодорожной транспортной машиностроении как организационно-методической основы создания в нашей стране научной платформы отечественного железнодорожного транспортного машиностроения, анализа работ и компетенции, а так же их влияния на финансовый результат инновационной деятельности в железнодорожном транспортном машиностроении с учетом глобализации рынков продукции железнодорожного машиностроения, обсуждаются формулы для прогнозного расчета финансовых результатов инновационного проекта на глобальном рынке с учетом внешних и внутренних рисков инновационного проекта в железнодорожном транспортном машиностроении.

Список литературы:

1. Козырев В. А. и др. Менеджмент на железнодорожном транспорте. М.: Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2009. 543 с.
2. Некрасова С. А., Некрасов С. И. Философия техники. М.: МИИТ, 2010. 164 с.
3. Густап Н. Н. Европейские технологические платформы: понятие, история создания, характеристика // Известия Томского политехнического университета. Вып. №6. Т. 321. Томск, 2012.
4. Глуценко И. И. Методологические особенности финансов инновационной деятельности // Вестник ГУУ. 2014. №9. С. 212–216.
5. Глуценко В. В., Глуценко И. И. Анализ факторов риска, влияющих на финансовый результат инновационного проекта в высокотехнологичном машиностроении // Проблемы машиностроения и автоматизации. 2014. №4. С. 12–17.
6. Глуценко И. И. Формирование инновационной политики и стратегии предприятия. М.: АПК и ППРО, 2009. 128 с.

7. Risk management in the procurement of innovation. Concepts and empirical evidence in the European Union. Expert Group Report. European commission. Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2010.

References:

1. Kozyrev V. A. et al. Menedzhment na zheleznodorozhnom transporte. Moscow, Uchebno–metodicheskii tsentr po obrazovaniyu na zheleznodorozhnom transporte, 2009. 543 p.
2. Nekrasova S. A., Nekrasov S. I. Filosofiya tekhniki. Moscow, MIIT, 2010. 164 p.
3. Gustap N. N. Evropeiskie tekhnologicheskie platformy: ponyatie, istoriya sozdaniya, kharakteristika. Tomsk, Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta, issue. No. 6, v. 321, 2012.
4. Glushchenko I. I. Metodologicheskie osobennosti finansov innovatsionnoi deyatel'nosti. Moscow, Vestnik GUU, 2014, no. 9, pp. 212–216.
5. Glushchenko V. V., Glushchenko I. I. Analiz faktorov riska, vliyayushchikh na finansovyi rezul'tat innovatsionnogo proekta v vysokotekhnologichnom mashinostroenii. Moscow, Problemy mashinostroeniya i avtomatizatsii, no. 4, 2014, pp.12–17.
6. Glushchenko I. I. Formirovanie innovatsionnoi politiki i strategii predpriyatiya. Moscow, APK i PPRO, 2009, 128 p.
7. Risk management in the procurement of innovation. Concepts and empirical evidence in the European Union. Expert Group Report. European commission. Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2010.

*Работа поступила в редакцию
14.04.2016 г.*

*Принята к публикации
17.04.2016 г.*